

LA CORNETA. INTRODUCCIÓN Y TIPOS

THE CORNET. INTRODUCTION AND TYPES

Cristóbal Fernández Martínez

Maestro de Educación Musical

Recepción: 19-04-2022

Aceptado: 21-05-2022

Resumen

La corneta es un instrumento de viento metal cuya presencia se ha vinculado a dos contextos muy concretos: la Semana Santa y el mundo militar especialmente asociado a distintos toques de avisos. Si bien, su uso más musical se encuentra sobre todo vinculado a las Bandas de Tambores y Cornetas. Esta investigación tiene como objetivo identificar y describir los tipos de cornetas existentes realizando así un acercamiento tanto a las características técnicas como al ámbito que alcanza cada uno de los tipos descritos. Para ello, se ha realizado un estudio cualitativo de carácter descriptivo donde se profundiza en distintos aspectos tal como el ámbito o las distintas partes que las constituyen. Así pues, se ofrece un recorrido por las cornetas de uno, dos y tres pistones profundizando en las distintas partes. La distinta mecánica de cada una de las cornetas descritas hace que posean un distinto ámbito a causa de sus características estructurales.

Palabras clave: Corneta, Bandas de Tambores y Cornetas, Viento metal.

Abstract

The cornet is a metal wind instrument whose presence has been linked to two very specific contexts: Holy Week and the military world especially associated with different warning sounds. Although, it's most musical use is above all linked to the Drum and Bugle Bands. This research aims to identify and describe the existing types of horns, thus making an approach to both the technical characteristics and the scope that each of the types described reaches. For this, a qualitative study of a descriptive nature has been carried out where different aspects such as the scope or the different parts that constitute them are deepened. Thus, a tour of the horns with one, two and three pistons is offered, delving into the different parts. The different mechanics of each of the bugles described makes them have a different scope due to their structural characteristics.

Keywords: Cornet, Drum and Cornet Band, Brass.

1. Introducción

La corneta es un instrumento del ayer y del hoy. Por un lado, su presencia reducida casi exclusivamente a toques militares así como a las agrupaciones de tambores y cornetas, hacen que este instrumento se asocie a dos contextos alejados de la música contemporánea: por un lado, el militar y por otro, el de las marchas procesionarias de la Semana Santa.

A pesar de la premisa anterior, la revalorización del papel musical de la corneta vuelve hoy a ocupar un lugar destacable en el mundo musical. Así pues, se ha de aludir a la labor que el granadino Dani de Baza está realizando en pro de este instrumento, siendo considerado uno de los mejores cornetistas en la actualidad.

La corneta cuenta con una larga tradición histórica. Incluso en la cantiga 270 del código de las Cantigas de Alfonso X El Sabio está representada. Este hecho, permite afirmar que, por tanto, ya en el siglo X se puede hablar de la presencia de cornetas en occidente (Cepeda Celdrán, 2015).

De acuerdo con Paz Placencia (2019), los instrumentos han ido evolucionando, tanto en cuanto a su función social o cultural como en su construcción. Entre el uso de la corneta en el ámbito militar es reseñable el gran número de toques de corneta existentes en razón del motivo o acción que se quería impulsar o del momento en el que eran tocados. De hecho, existen un amplio número de toques que van desde para que generar que el pelotón de militares marche, pare o acelere el paso (a paso ligero), de aviso para inicio del himno nacional o de silencio, así como incluso toques para llamar a la oración (Juan Alarcón, 2014), entre otros usos y funciones. Dentro del mundo militar “los toques de tambor o corneta no sólo se limitaban a ordenanzas sino que también a amenizar la vida diaria del soldado en el cuartel” (Paz Placencia, 2019, p. 3)

Desde una mirada musical y aludiendo a palabras de Buñuel Gutiérrez “no olvidemos que la corneta es un instrumento que tiene el registro que tiene y de ahí no nos podemos salir” (García-Estévez et al., 2019, p. 64). Dicho de otro modo, es un instrumento que dado sus posibilidades mecánicas no ofrece una gran variedad de sonidos de distintas alturas fácilmente como pueden ser otros

instrumentos de viento o de otras familias. Junto a esta razón, su peculiar sonido, también ha dificultado su inclusión en composiciones que fueran más allá de marchas de Semana Santa o propias de las agrupaciones de Bandas y Cornetas.

Este trabajo tiene como objetivo principal identificar y describir los tipos de cornetas existentes realizando así un acercamiento tanto a las características técnicas como al ámbito de cada una de ellas. Para ello se ha llevado a cabo un estudio musicológico descriptivo tanto de las cornetas de llave o palometa (Corneta Do/Reb; y Corneta Do/Si) como de las de Pistones (un pistón Do/Sib y Do/Reb; dos; y tres pistones).

2. La corneta

La corneta es un instrumento de la familia de viento metal y si atendemos al principio generador del sonido es un instrumento aerófono de acuerdo a la clasificación aportada por Hornbostel-Sachs. Por lo tanto, su sonido se genera a partir de la vibración del aire. Según la clasificación tradicional también podemos considerarla un instrumento de viento metal y según su uso un instrumento militar.

La mayoría de cornetas están fabricadas en latón. Por su constitución, es un instrumento cónico más relacionado con las trompas y fiscornos que la trompeta. Su sonido es oscuro y agudo. En función de su mecánica se puede hablar de distintos tipos de cornetas siendo dos los dos grandes grupos: cornetas de llave o palometa y cornetas de pistones.

2.1. Las cornetas de llave

Las cornetas de llave o palometa constan de distintas partes claramente diferenciadas de acuerdo a su construcción (Figura 1). La llave también se denomina palometa y sirve para permitir el paso del aire a través del tubo en una dirección u otra.

Figura 1

Partes de la corneta de llave o palometa

La boquilla: es una parte muy importante que se introduce en el tudel de la corneta. Es a través de esta pieza por donde se vibra el labio para la producción del sonido. Las boquillas en los últimos años han evolucionado técnicamente adaptando copas y granillos a diferentes medidas para adaptarse a la embocadura y poder satisfacer las necesidades específicas del intérprete.

El tudel: es el tubo principal que se utiliza para afinar el instrumento y por donde pasa el flujo de aire desde la boquilla. Para afinar si está alto el instrumento se sacará el tubo para conseguir que baje y, por el contrario, si está bajo se introducirá.

La llave o palometa: a través de este mecanismo se realiza el cambio de notas. Si está en posición de do se generan los armónicos de do. Sin embargo, si está en posición horizontal, el aire pasa por la bomba incorporada arriba y se emiten otros sonidos.

La campana: está en la parte inferior de la corneta y es la encargada de amplificar el sonido que emitimos mediante el aire y la vibración de los labios con la boquilla. Es la última parte por la que pasa el aire en su recorrido final por el instrumento.

Tapa transpositor: es una tapa que está en la parte trasera de la llave o palometa para proteger el transpositor. Hay fabricantes como Honsuy y Honorato que han diseñado tapas para potenciar y equilibrar la respuesta sonora del instrumento.

2.1.1. La corneta Do/Reb

Dentro de las cornetas de llave o palometa se encuentra la corneta Do/Reb y es actualmente la más usada en las bandas de tambores y cornetas. Esta corneta al combinar el transpositor ejecuta las notas de la tonalidad de fa menor con cuatro bemoles. También con el ámbito que tiene el instrumento se puede usar en la tonalidad de La bemol mayor, Do menor y Mi bemol mayor.

Con los avances técnicos y estudios de la corneta hay intérpretes que además tocan la nota pedal Do y Re bemol, pero la frecuencia no es buena o amplían registro agudo. No todas las personas tocan más de la octava. Todo depende del nivel técnico adquirido. En la Figura 2 se muestra el ámbito de notas audibles que se puede emitir con esta corneta:

Figura 2

Ámbito de la corneta Do/Reb

2.1.2. La corneta Do/Sib

La corneta de Do/Sib es una de las más usadas en agrupaciones musicales, pero según el repertorio también puede ser empleada en bandas de tambores y cornetas. Si combinamos el transpositor girando la palometa las notas resultantes están en la tonalidad de Fa mayor y Re menor. Emite el Sib comenzando en una nota audible de Sol segunda línea del pentagrama (Figura 3), aunque algunos expertos usan el Do primera línea adicional debajo del pentagrama, pero la frecuencia no es adecuada.

Figura 3

Ámbito de la corneta Do/Sib

2.2. La corneta de pistones

La corneta de pistones tiene las mismas partes que la corneta de llave o palometa, pero cambia el mecanismo para ejecutar notas. En este caso se utiliza el pistón. Son también utilizadas tanto en las bandas de tambores y cornetas como en agrupaciones musicales. A su vez, dentro de este grupo de cornetas, estas pueden ser clasificadas de acuerdo a su número de pistones (uno, dos o tres).

2.2.1. La corneta de un pistón

La corneta de un pistón guarda similitud con la corneta de llave. En este caso, es el pistón el que realiza el paso del aire de una forma u otra a través del tubo produciendo un sonido u otro. En la Figura 4 se puede apreciar una corneta de un pistón y sus partes.

Figura 4

Partes de una corneta de un pistón

Nota. Fuente: <https://honsuy.com/es/cornetas-standard-acabado-laton/399-corneta-1-piston-do-a-si-b.html>

Hay dos modelos de corneta de pistón las cornetas de Do/Reb y las cornetas de Do/Sib, la diferencia está en la bomba por la que pasa el aire al pulsar el pistón que para las cornetas de Do/Sib es más pequeño. Así pues, cada una de ellas presenta un ámbito distinto así como diferencias en cuanto al registro de las notas que pueden ser ejecutadas.

Como se ha indicado anteriormente para otros tipos, la ejecución de este registro dependerá del trabajo técnico del instrumentista por lo que podrá ampliar registros tanto por grave como por agudo.

2.2.2. La corneta de dos pistones

También existen las cornetas de dos pistones, que tal como se extrae a partir de la información presentada en el apartado anterior, es gracias a un mecanismo de dos pistones a través del que se hace sonar. Su construcción es casi completamente similar a la corneta de un pistón (Figura 5).

Figura 5

Partes de una corneta de dos pistones

Nota. Fuente: <http://www.imagymusic.es/es/corneta/44-honsuy-carmen-2-pistones-pulida.html>

Mediante la mayor o menor presión ejercida sobre uno, otro o los dos pistones al mismo tiempo, así como a partir de la cantidad de aire introducida por la boquilla, se pueden llegar a producir los siguientes sonidos (Figura 6).

Figura 6

Registro de notas que se pueden ejecutar con una corneta de dos pistones

2.2.3. La corneta de tres pistones

Por último, la corneta de tres pistones guarda una estrecha similitud con las anteriores. Tal como de su nombre se extrae, la variación respecto a las anteriores radica en un tercer pistón, siendo el tercero el más próximo a la campana (Figura 7).

Figura 7

Partes de una corneta de tres pistones

Nota. Fuente: <https://honsuy.com/es/cornetas-modelo-carmen-3-pistones/859-corneta-3-pistones-en-sib-plateada.html>

Gracias a ese tercer pistón permite alcanzar un registro más amplio de notas frente a las de uno o dos pistones. Así pues, en función de la digitación empleada sobre ninguno, uno, dos, tres pistones o la combinación de estos tres últimos entre sí, se pueden obtener las siguientes notas (Figura 8).

Respecto al ámbito de los tipos de cornetas podemos establecer a modo de resumen y teniendo en cuenta que tomamos como referencia el Do central del piano (Do4) que, las cornetas en Do/Reb abarcan una 15ª desde Sol 4 a Fa 6. La corneta en Do/Sib 17ª desde Fa 4 a Sol 6. La corneta de dos pistones una 11ª desde Mi 4 a La 5 y, por último, la corneta de tres pistones una 19ª desde Fa Sostenido 3 hasta Do 5. En este sentido, podríamos decir que la corneta que abarca un mayor ámbito es la corneta de tres pistones.

Figura 8

Registro de notas que se pueden ejecutar con una corneta de tres pistones

Nota. Primer pentagrama al aire. Segundo pentagrama 2º pistón. Tercer pentagrama 1º pistón. Cuarto pentagrama 1º y 2º pistón. Quinto pentagrama 2º y 3º pistón. Sexto pentagrama 1º y 3º pistón. Séptimo pentagrama 1º, 2º y 3º pistón.

3. Conclusiones

Las cornetas de llaves Do/Reb se suelen emplear en las bandas de cornetas y tambores. Estas llevan la melodía principal (1º voz) y el resto de cornetas hacen el acompañamiento armónico para rellenar. En algunas obras solo hay tres voces y en otras más, dependiendo del compositor. Si la plantilla instrumental lleva corneta en Do/Sib se emplea como las cornetas en Do/Reb. Cuando estas cornetas son usadas en la agrupación musical, el uso de la corneta cambia con respecto a las bandas de cornetas y tambores. En estas formaciones, la trompeta es la que tiene la voz principal y la corneta es usada para reforzar la melodía principal haciendo que suene más aguda en algunos fragmentos de la obra y acompañamiento armónico. Con las cornetas de pistones pasa lo mismo, si la banda de cornetas y tambores es de esta tipología de corneta, hay una voz primera que lleva la melodía y las otras cornetas el acompañamiento. En las agrupaciones musicales se emplean solo para acompañamiento armónico.

Referencias

- Cepeda Celdrán, V. (2015). Historia de la comunicación auditiva no verbal en la Armada: Entre la tradición cortesana y la organización [Tesis Doctoral, Universidad de Murcia]. <https://digitum.um.es/digitum/handle/10201/48047>
- García-Estévez, N., Buñuez Gutiérrez, D., y Moraza Cienfuegos, F. (2019). La música procesional y los medios, desde el orbe de las bandas de Cornetas y Tambores de Sevilla. En J. M. Gómez y Méndez, N. García-Estévez, M.J., Cartes-Barroso y M.C. Turón Padial (Coords.), *Periodismo y música procesional en Sevilla*, (pp. 64-76). Universidad de Sevilla.
- Juan Alarcón, D. J. (2014). Los toques militares en España [Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili]. [file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Tesis%20DJJA%20%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Tesis%20DJJA%20%20(1).pdf)
- Paz Placencia, M. (2019). A compases marciales, desarrollo y vinculación social de las bandas militares del Ejército chileno 1960-1989 [Tesis Doctoral, Universidad Católica de la Santísima Concepción].

[http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/2734/Tesis.pdf?
sequence=1&isAllowed=y](http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/2734/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y)